

ҲОЗИРГИ АДАБИЙ ҲИНДИЙ ТИЛИДАГИ БИРЛИКЛАРГА ОИД
СОНЛАРГА ХОС ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИК ТАҲЛИЛИГА
ДОИР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7388973>

Нурматов Сирожиддин Султанмуратович

филология фанлари номзоди, доцент

Тошкент давлат шарқшунослик университети

E-mail: sirojiddin2003@yahoo.com

Телефон: +998908057818

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ҳозирги адабий ҳиндий тилидаги бирликларга оид сонларга хос лексемалар этимологик жиҳатдан атрофлича ўрганилган. Янги ҳинд-орий тилларига хос бўлган ҳиндий тилидаги бирликларга оид сонларнинг шаклланишида қандай фонетик ўзгаришлар содир бўлганлиги аниқланган ва уларнинг ўзига хос лингвистик жиҳатлари кўрсатиб берилган.

***Калим сўзлар:** сон сўз туркуми, саноқ сонлар, бирликлар, унли товушлар, ундош товушлар, очиқ бўғин, ёпиқ бўғин, лексема.*

ANNOTATION

In this article lexemes specific to numbers related to units in modern literary Hindi are etymologically studied in detail. What phonetic changes occurred in the formation of the numbers related to units in the Hindi language characteristic of the new Indo-Orian languages were determined and their specific linguistic aspects were shown.

***Keywords:** numerals, cardinal numbers, units, vowel sounds, consonant sounds, open syllable, closed syllable, lexeme.*

Мазкур мақолада ҳозирги адабий ҳиндий тилидаги бирликларга оид сонларнинг ўзига хос шаклланиш жиҳатлари лингвистик жиҳатдан ўрганилган. Қадимги ҳинд-орий тиллари давридан янги ҳинд-орий тилларигача бўлган даврда қандай шаклда ривожланганлигига алоҳида эътибор қаратилган.

Ҳинд-орий тилларининг пайдо бўлиши жуда қадимги даврларга бориб тақалади. Тахминларга кўра эрамиздан аввал 1500 йил аввал ҳинд-орий тиллари шакллана бошлаган. Демак, қарийб 3500 йил даврдан бери ушбу тиллар

ривожланиб келмоқда [3, 38]. Ҳинд тилшунос олимлари ҳинд-орий тилларини 3 даврга бўлиб ўрганадилар.

1. Қадимги ҳинд-орий тиллари (эр.ав. 1500дан - эр.ав. 500-йилигача)
2. Ўрта ҳинд-орий тиллари (эр.ав.500дан – эрамизнинг 1000-йилигача)
3. Янги ҳинд-орий тиллари (1000-йилдан то ҳозирги давргача) [6, 41].

Ҳинд тилшунос олимларининг фикрича, ҳинд-орий тилларида сонларга хос лексемалар ўзига хос равишда шаклланган. Айниқса, янги ҳинд-орий тилларига хос бўлган ҳиндий тилидаги бирликларга оид сонларнинг ривожланиши ва уларнинг бошқа тиллардаги сонлардан фарқли равишда қўлланилиши ўзига хос хусусиятга эга [6, 585]. Қуйида бирликларга оид бўлган сонларга хос лексемаларнинг ўзига хос шаклланиш жиҳатлари бирма-бир кўриб чиқилади.

Ҳозирги адабий ҳиндий тилидаги “бир” санок сони қадимги ҳинд-орий тилларига хос бўлган тиллардан бири ведик санскрит тилида एक *ek*, ўрта ҳинд-орий тиллари даврида ривожланган палий ва пракрит тилларида एक *ekk*, апабхаранша тилида ҳам एक *ekk*, янги ҳинд-орий тилларига хос ҳиндий тилида яна एक *ek* шаклига эга бўлган [5, 214].

“Икки” санок сони қадимги ҳинд-орий тилларида द्वौ *dvaḥ* ва ўрта ҳинд-орий тилларида दो *do* шаклида ривожланган. Янги ҳинд-орий тилларига келиб ушбу сонга хос лексема яна दो *do* шаклига эга бўлган. Йирик тилшунос олим Ҳардев Бахрий ҳам दो *do* лексемасининг этимологиясини пракритдаги दो *do* ва санскритдаги द्वौ *dvaḥ* шаклларида келиб чиққанлигини қайд этган [7, 187]. दो *do* “икки” санок сонидан мураккаб сонлар ясалганда दो *do* лексемасининг बा *ba:*- ёки ब *b-* га ўзгариши юз беради.

Бирликларга оид бўлган “уч” санок сони янги ҳинд-орий тилларига хос ҳиндий тилида तीन *ti:n* шаклига эга. Ушбу лексема қадимги ҳинд-орий тилларидаги त्रीणि *trini* шаклидан келиб чиққан. Ушбу сон ўрта ҳинд-орий тилларидаги палий тилида ҳам त्रीणि *trini*, пракритда तिण्णि *tinni*, апабхараншада तिण्णि *tinni*, तिण्ण *tinn* шакллари орқали ривожланган [6, 588]. Баъзи олимларнинг фикрича, ушбу сон ўрта ҳинд-орий тилларига хос бўлган пракритдаги तिनिनि *tinini* лексемаси орқали шаклланган [5, 265]. Ушбу сон мураккаб сонларга бирикканда ते- *te-*, तै- *tein-*, ति- *ti* ва तिर- *tir-* каби шаклларга ўзгаради.

Манбалардан аён бўлишича янги ҳинд-орий тилларига хос бўлган ҳиндий тилидаги चार *cha:r* “тўрт” санок сони қадимги ҳинд-орий тилларидаги चत्वारि *chatva:ri*, ўрта ҳинд-орий тилларига хос бўлган палий ва пракрит тилларидаги चत्तारि *chatta:ri* ва апабхараншадаги चयारि *chaya:ri*, चारि *cha:ri* шаклларида рвиожланган. Д.Варма эса «тўрт» санок сони пракритда चत्तारि *chatta:ri*, санскритда चत्वारि *chatva:ri* шаклида бўлганлигини қайд этган [5, 266]. Бошқа сон туркумига мансуб сўзлар билан бирикканда ушбу сон चौ *cau*, चौं *caun*, चौर *caur* каби шаклларга айланади.

“Беш” санок сони олимларнинг талқинича қадимги ҳинд-орий тилларидаги पंच *panca* лексемасидан келиб чиққан [6, 590]. Ҳозирда адабий ҳиндийда पाँच *pa:nc* кўринишида ифодаланади. Янги ҳинд-орий тилларининг барчасида бурун товуши сақланган. Қўшма сонлар билан ифодаланганда ушбу лексеманинг पन *pan*, वन *van* каби мураккаб шакллари пайдо бўлади. Д.Варма ҳам айнан шундай фикрларни келтирган. Лекин, Д.Варма пракритча шакл ҳисобланмиш पंच *panch* ҳамда адабий ҳиндийда учрайдиган पंचायत *panca:yat*, पंचमी *pancti:* каби татсама сўзлари ҳозирда ҳам қўлланилишини алоҳида таъкидлайди. Демак, ҳозирги адабий ҳиндийда кенг қўлланиладиган पाँच *pa:nc* лексемаси қадимги ва ўрта ҳинд-орий тилларида ҳам पंच *panch* шаклига эга бўлган.

Бирликларга оид бўлган “олти” санок сони янги ҳинд-орий тилларига хос бўлган ҳиндий тилида да छः *che* шаклига эга. Ўрта ҳинд-орий тилларида ушбу лексеманинг छ *cha* шакли ҳам мавжуд бўлган. Тилшунос олим С.К.Чаттержийнинг ёзишича, “олти” санок сонининг қадимги ҳинд-орий тилларидаги षट् *shat* шаклига алоқаси йўқ. У.Тиварий ўрта ҳинд-орий тилларидаги छ *cha* шаклидан келиб чиққанлигини қайд этса, Д.Варма эса ушбу санок соннинг пракритдаги छ *cha*, санскритдаги षट् *shaT* шаклларида ҳосил бўлганлигини таъкидлайди [5, 267].

Янги ҳинд-орий тилларига хос бўлган ҳиндий тилида सात *sa:t*, яъни “етти” санок сони қадимги ҳинд-орий тилларидаги सप्त *sapt* шаклидан келиб чиққан ва бу шакл ҳинд-орий тилларининг барча тилларида учрайди. Ушбу сон қадимги ҳинд-орий тилларидаги सप्त *sapt* ва ўрта ҳинд-орий тилларидаги सत्त *sa:tt* лексемаларидан шаклланган. Бошқа сонлар таркибида ушбу соннинг пракритдаги सत्त *satt* ёки सत्त *sat* шакллари ҳозирда ҳам қўлланилади [4, 131].

Бирликларга оид бўлган “саккиз” санок сони хиндий тилида आठ *a:Th* шаклида ифодаланеди. Ушбу лексема қадимги хинд-орий тилларидаги अष्ट *ashTa* ва ўрта хинд-орий тилларидаги अठ्ठ *aTTha* шаклларида хосил бўлган [4, 132]. Ушбу сон бошқа сонларга қўшилиб келганида уларнинг таркибида अठ्ठा *aTha:*, अठ्ठ *aTh* шакллари ҳам юзага келади.

Бирликлар қаторига оид бўлган сўнгги नौ *nau* “тўққиз” санок сони қадимги хинд-орий тилларидаги नव *nav* ва ўрта хинд-орий тилларидаги नव *nav*, णव *Nav* лексемаларидан шаклланган. Д.Варма ушбу соннинг пракритча न *na* ва санскритча नव *nav* шакллари ҳам кўрсатган. Қўшма сонлар билан бирикканда улардаги नौ *nau* шакли йўқолиб, унинг ўрнига उन «un-» олд қўшимчаси қўшилади [5, 267].

Ҳозирги адабий хиндий тилидаги бирликларга оид сонларга хос лексемаларнинг шаклланиши

Бирлик-лар	Ведик санскрит-да	Санскрит-да	Палийда	Прак-ритда	Анабха-ранишада	Ҳиндий-да
Бир	एक <i>ek</i>	एक <i>Ek</i>	एक्क <i>Ekk</i>	एक्क <i>Ekk</i>	एक्क <i>ekk</i>	एक <i>ek</i>
Икки	द्वौ <i>dvaο</i>	द्वौ <i>Dvaο</i>	दो <i>do</i>	दो <i>Do</i>	दो <i>do</i>	दो <i>do</i>
Уч	त्रीणि <i>trini</i>	त्रीणि <i>trini</i>	त्रीणि <i>trini</i>	तिण्णि <i>tinni</i>	तिण्णि <i>tinni</i> तिण्ण <i>Tinn</i>	तीन <i>ti:n</i>
Тўрт	चत्वारि <i>chatva:ri</i>	चत्वारि <i>chatva:ri</i>	चत्तारि <i>chatta:ri</i>	चत्तारि <i>chatta:ri</i>	चयारि <i>chaya:ri</i> चारि <i>cha:ri</i>	चार <i>cha:r</i>
Беш	पंच <i>panch</i>	पंच <i>panch</i>	पंच <i>panch</i>	पंच <i>Panch</i>	पंच <i>panch</i>	पाँच <i>pa:Nc</i>
Олти	षट्	षट्	छ	छ	छ	छ:

	<i>Shat</i>	<i>Shat</i>	<i>cha</i>	<i>Cha</i>	<i>Cha</i>	<i>Che</i>
Emmu	सप्त <i>Sapt</i>	सप्त <i>sapt</i>	सत्त <i>sa:tt</i>	सत्त <i>sa:tt</i>	सत्त <i>sa:tt</i>	सात <i>sa:t</i>
Саккиз	अष्ट <i>ashT</i>	अष्ट <i>ashT</i>	अट्ठ <i>aTTha</i>	अट्ठ <i>aTTha</i>	अट्ठ <i>aTTha</i>	आठ <i>a:Th</i>
Тўққиз	नव <i>Nav</i>	नव <i>nav</i>	नव <i>nav</i>	णव <i>Nav</i>	णव <i>Nav</i>	नौ <i>Nau</i>

Юқорида олиб борилган таҳлил натижаларга кўра қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Ҳозирги адабий ҳиндий тилидаги бирликларга оид санок сонлар лингвистик жиҳатдан ўрганилиши натижасида уларнинг шаклланишида турли фонетик ўзгаришлар содир бўлганлиги аниқланди. Қадимги ҳинд-орий тилларидан то янги ҳинд-орий тилларигача бўлган даврда бирликларга оид сонларнинг шаклланишида узун ва қисқа унли товушлар билан бир қаторда ундош товушлар ҳам фонетик ўзгаришларга учраган.

2. Таъкидлаш жоизки, бирликларга оид баъзи лексемалар деярли фонетик ўзгаришларга учрамаган. Қадимги ҳинд-орий тилларига хос бўлган санскритча एक *ek* шакли ўрта ҳинд-орий тиллари даврига келиб қисман ўзгарган ва янги ҳинд-орий тилларига келиб ўз шаклини сақлаб қолган. Шунингдек, қадимги ҳинд-орий тилларига хос бўлган द्वौ *dvaṃ* “икки” санок сонига хос лексема ҳам ўрта ва янги ҳинд-орий тиллари даврига келиб दौ *do* шаклида шаклланиши натижасида, ушбу лексема таркибида ҳам катта фонетик ўзгаришлар содир бўлмаган.

3. Эътиборли жиҳати шундаки, бирликларга оид сонларнинг қадимги ҳинд-орий тилларидан то янги ҳинд-орий тилларигача бўлган даврда шаклланиши жараёнида фақатгина “икки” санок сонига хос лексемалар таркиби очик бўғинга тугаши билан бошқа бирликларг оид сонлар таркибидан фарқланади. “Тўққиз” санок сони эса фақатгина янги ҳинд-орий тиллари даврига келиб очик бўғин ҳолатига ўтган бўлса, баъзи сонлар, жумладан “уч” ва “тўрт” санок сонлари қадимги ва ўрта ҳинд-орий тиллари даврида очик бўғин ҳолатида шаклланиб, янги ҳинд-орий тиллари даврига келиб ёпиқ бўғин ҳолатига ўтган. Бирликларга оид қолган барча сонларга хос лексемалар (“бир”, “беш”, “олти”, “етти”, “саккиз”) қадимги ҳинд-орий тиллари давридан то янги

ҳинд-орий тиллари давригача бўлган ораликда фақатгина ёпик бўғин ҳолатида шаклланган.

REFERENCES

1. Кочергина В.А. Санскрит. –М.: Академической Проект, 2007.
2. Липеровский В.П. Именные части речи языка хинди. -М.: Наука, 1978.
3. Шоматов О.Н. Жанубий Осиё тилларига кириш (1-қисм). –Т.: ТошДШИ, 2003.
4. उदयनारायण तिवारी - हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास। -प्रयाग, 1950. -पृष्ठ.131.
5. धीरेंद्र वर्मा -हिन्दी भाषा का विकास। -दिल्ली, 1962.
6. भोलानाथ तिवारी - हिन्दी भाषा। -इलाहाबाद, 1972.
7. हरदेव बहरी। भाषा का विकास। -दिल्ली, 1992.